

**TARJIMONLIK-ZAMONAVIY KOMPETENSIYA DUNYOSIDA
MUHIM AHAMIYATGA EGA****F.B.Mattiyeva**

Samarqand davlat chet tillar institute

Mustaqil tadqiqotchisi

+998937236400

feruzamattiyeva@gmail.com

Anatatsiya: Tasviriy yodlash usullari operativ xotira hajmini samarali oshiradi. Psixologlarning ta'kidlashicha, mexanik xotiradan foydalanish yodlashning mantiqiy va obrazli usullaridan farqli o'laroq, ma'lumotni eslab qolishning eng samarasiz usuli hisoblanadi. Semantik guruhlash - yodlashni osonlashtiradigan kuchli nuqtalarni tanlash. Og'zaki tarjima muammolarini ma'lum darajada o'rgangan psixolog, tarjimon va metodistlarning ishlariga asoslanib, og'zaki tarjimada ikki jihat - og'zaki shakl va o'zaro ta'sir ayniqsa muhim degan xulosaga kelamiz. Tarjimon og'zaki suhbat yoki munozarani turli kommunikativ vaziyatlarga tarjima qiladi, bu erda tarjimon orqali odamlar o'rtasida xabarlar almashinadi.

Kalit so'zlar: semantic guruhlash, og'zaki tarjima, yozma tarjima, xotirani rivojlantirish, tizimlashtirish, ma'lumotlar, tushuncha, tarkibiy qismlar, faoliyat, nateja, xotira, tarjimon, tilmoch, tasvir, matn, namuna, tarjimashunoslik.

Abstract: Visual memorization methods effectively increase the amount of RAM. Psychologists say that the use of mechanical memory is the most ineffective way to remember information, in contrast to logical and figurative methods of memorization. Semantic grouping is the selection of strong points that facilitate memorization. Based on the work of psychologists, translators and methodologists who have studied the problems of oral translation to some extent, we come to the conclusion that two aspects are especially important in oral translation - oral form and interaction.

An interpreter translates an oral conversation or discussion into various communicative situations, where messages are exchanged between people through the interpreter.

Keywords: semantic grouping, oral translation, written translation, memory development, systematization, information, concept, components, activity, result, memory, translator, translator, image, text, sample, translation studies.

R. Minyar-Beloruchevning fikricha, tarjimon xotirasini rivojlantirishning eng samarali usuli bu matnni semantik guruhlashdir [takrorlash; materialni mantiqiy tushunish, tizimlashtirish, ma'lumotlarning asosiy mantiqiy tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish, o'z so'zlaringiz bilan takrorlashni o'z ichiga olgan mantiqiy takrorlash, esda saqlashning obrazli usullari - ma'lumotni tasvirlar, grafiklar, diagrammalar, rasmlarga qarab tarjima qilishdir. Psixologlarning ta'kidlashicha, mexanik xotiradan foydalanish yodlashning mantiqiy va obrazli usullaridan farqli o'laroq, ma'lumotni eslab qolishning eng samarasiz usuli hisoblanadi. Tasviriy yodlash usullari operativ xotira hajmini samarali oshiradi. Bu xotiraning barqarorroq shakli bo'lib, uni yo'q qilish deyarli mumkin emas, chunki u shaxsning qiziqishlari va kasbiy bilimlaridan kelib chiqadi va uning shaxsiyatidan ajralmasdir.

Semantik guruhlash - yodlashni osonlashtiradigan kuchli nuqtalarni tanlash. Bundan tashqari, ketma-ket talqin qilishda, barcha tillar ortiqcha ekanligini hisobga olsak, jumladagi barcha so'zlarni eslab qolish mumkin emas. Tilning ortiqchaligi, ayniqsa og'zaki nutqda, odamning yaxshi tushunilishi uchun zarurdir, ammo ketma-ket tarjima qilish jarayoni uchun u ko'pincha to'siq bo'lib qoladi, chunki u ishchi xotirani ortiqcha yuklaydi va ma'lumotni eslab qolish jarayonini murakkablashtiradi. Yuqoridagilarning barchasi ketma-ket tarjima qilish jarayonini amalga oshirish uchun tarjimon nutq oqimidan asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan so'zlarni tanlay olishi kerak degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Tarjimonlik zamonaviy kommunikatsiya dunyosida katta ahamiyatga ega faoliyatdir. Sharhlashning tabiati vaqt bosimi, ma'lumotni o'zgartirish va qisqa vaqt ichida ifodalanadigan mos

mavzularni tezkor tanlash kabi ma'lum cheklovlarni qo'yadi. Og'zaki tarjima muammolarini ma'lum darajada o'rgangan psixolog, tarjimon va metodistlarning ishlariga asoslanib, og'zaki tarjimada ikki jihat - og'zaki shakl va o'zaro ta'sir ayniqsa muhim degan xulosaga kelamiz. Tarjimon og'zaki suhbat yoki munozarani turli kommunikativ vaziyatlarga tarjima qiladi, bu erda tarjimon orqali odamlar o'rtasida xabarlar almashinadi. Avstriyalik olim F. Pochxakerning fikricha, og'zaki tarjima boshqa tildagi dastlabki va yakuniy ijro bayonning asl holida bir martalik taqdim etilishiga asoslangan tarjima shaklidir. Boshqa tilda xabarni qanday qilib muvaffaqiyatli qayta yaratish masalasi, shubhasiz, tarjimonlar uchun ham katta qiziqish uyg'otadi. Ammo bu masala tillarning madaniy, lingvistik va leksik xususiyatlari jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarga tushib qolgan tarjimonlar uchun ayniqsa qiyin. Holatidan qat'i nazar, malakali tarjimon xabarning haqiqiy ma'nosi ikki yoki undan ortiq tillar o'rtasida uzatilishini ta'minlashi kerak.

Biroq, faqat ikkita fanni tavsiflash va har birining mohiyatini aniqlash emas, balki ularni ketma-ket tarjimonlar duch kelishi mumkin bo'lgan asosiy muammolar aniq bo'ladigan tarzda tushuntirish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'pchilik, jumladan, tarjima sohasida tahsil olayotgan talabalar ham "tarjima" – "yozma tarjima" va "tarjimon" – "tarjima" atamalarini umuman bir-biridan ajratmaydi va ko'p hollarda ularni bir-birining o'rnida ishlatadi. Bu har qanday tarjimon yaxshi tarjimon bo'lishi mumkin degan noto'g'ri fikrga olib keladi. Bunday xulosaga tadqiqotchining kasbiy faoliyati davomida olgan ketma-ket tarjimonlik tajribasi asosida erishish mumkin. Bundan tashqari, tarjima va tarjima kamida ikkita til va ikkita madaniy an'ana bilan muqarrar ravishda bog'langan faoliyatdir, degan tushuncha ikkala faoliyat bir xil degan noto'g'ri tushunchaga yordam beradi. Biroq, ikki faoliyat o'rtasidagi sezilarli farq bo'lgan vaqt omili tufayli, tarjima qilishda jiddiyroq muammo mavjud. Natijada, muqarrar ravishda paydo bo'ladigan ba'zi xatolar tushunishda muammolarni keltirib chiqaradi va shuning uchun juda zaif yoki ba'zi hollarda nol aloqaga olib keladi.

D.Seleskovich talqinni so'zlarning talqini deb hisoblamaslik kerakligini ta'kidlaydi. Tarjimon qilishi kerak bo'lgan narsa ma'noni ochib berish va uni boshqa tilda gapiradigan odamlar tushunishi uchun "aniq" qilishdir. Muallif shuningdek, "tarjima fotosuratdan ko'ra ko'proq rasmga o'xshaydi. Fotosurat so'zlarni ularning ma'nosini tushuntirishga urinmasdan takrorlaydi. Rassom o'z ko'zlari bilan ko'rganidek, rasm ma'noni topishga, xabar etkazishga va ob'ektni aks ettirishga intiladi. Ushbu tadqiqotning diqqat markazida bo'lgan ketma-ket tarjimaga kelsak, fransuz olimi D.Gilles uni asl nutq haqida hisobot, xulosa va sharh yaratmasdan, xabarning butun mazmunini asl nutqdan takrorlash, deb ta'riflaydi. Ushbu rejimda tarjimonlik odatda faoliyatning eng yuqori shakli hisoblanadi, chunki bunday tarjima shakllantirish bosqichi boshlanishidan oldin tushunish bosqichini yakunlashni talab qiladi, chunki iboraning lingvistik shakli tarkibiy qismlarining aksariyati bir necha soniyadan so'ng xotiradan yo'qoladi va almashtiriladi. O'rganilgan tadqiqotlarga asoslanib, biz talqin qilish vaqt o'tishi bilan rivojlangan va turli sharoitlarda muloqot qilish uchun ishlatiladigan turli xil usullar yoki turlarni o'z ichiga oladi degan xulosaga kelamiz. Tarjimonning ikkita asosiy usuli bo'lgan sinxron va ketma-ket tarjimadan tashqari, ketma-ket tarjimani boshqa turlarning xilma-xilligidan aniqroq ajratish uchun qisqacha aytib o'tish lozim bo'lgan boshqa turlari ham mavjud. So'nggi paytlarda ushbu bilim sohasiga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. I. Xaleeva lingvodidaktikani metodologiya fanining maxsus tarmog'i deb hisoblaydi, u ta'lim, tarbiya, ta'limning mazmun tarkibiy qismlarini til tabiati va muloqot tabiati bilan uzviy bog'liqlikda asoslab beruvchi ijtimoiy hodisa sifatida faoliyatning mohiyatini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ходжаниязова А.А. Модели уровня знаний по русскому языку на основе тестирования как средство повышения качества учебно-воспитательного процесса: Дисс. ... кан. пед. наук. – Т.; 2005.

2. Hughes A. Testing Language Teachers. Cambridge University Press. 2003. P-251
3. Чельшкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов; Учебное пособие. – М.; Логос, 2002. – 432 с.
4. Ўзбек тилининг изоҳли Т (ҳарфи) .–Тошкент; Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. –.321 б.
5. Қурбанбаев Д.А. Бўлажак чет тили ўқитувчилари нутқ омилқорлигини назорат қилиш методикаси: Дисс. пед. фан. номз. –Т.; 2011. –125 б.
6. Тухтасинов И.М. Таржимон тайёрлашда касбий компетенцияларни эквивалентлик ҳодисаси асосида ривожлантириш.: Автореф. дисс. ... пед. фан. докт. –Т.; 2018. – 65 б.
7. Узлуксиз таълим тизимининг чет тиллар бўйича давлат таълим стандартини тасдиқлаш тўғрисида. <http://lex.uz/docs/2165717> (Мурожаат санаси: 19.05.2017)
8. Усманова М.Н. Педагогическое тестирование; история развития и современное состояние. –Т;, 1995. –158 б.
9. «Халқ сўзи» газетаси, 11.12.2012 й., 240 //5660//